

ДЕСЯТЬ КЛАССИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ ПОЛИТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА¹

Мамедов Октай Юсуфович

Ключевые слова: методология политико-экономического анализа, объективность экономических процессов, историческое и логическое, общее и особенное, конкретное и абстрактное, противоречивость системного подхода, примат производства, превращенность и овеществленность экономических отношений

Для цитирования: Мамедов О.Ю. Десять классических принципов политико-экономического анализа (републикация) // Вопросы политической экономии. 2025. № 2(42). С. 46-58.

TEN CLASSICAL POLITICAL ECONOMY: THE ROAD TO UNIVERSITIES

Oktay Y. Mamedov

Keywords: methodology of political and economic analysis; objective economic processes, historical and logical, general and particular; concrete and abstract, contradictoriness, system approach, the primacy of production, transformation and reification of economic relations

For citation: Mamedov O.Y. Ten Classical Political Economy: the Road to Universities (republication). Problems in Political Economy. 2025;2(42):46-58.

Чем дальше уходит эпоха господства политико-экономической теории, тем поверхностнее и примитивнее становится уровень методологической культуры экономического анализа. Это актуализирует возрождение фундаментальных классических предпосылок научно-экономического исследования применительно к новым реалиям общественного производства.

Принцип разграничения методологии и методики анализа

Методология – это внутринаучная, невидимая извне, стратегическая проблематика каждой науки, сфера ее «самоанализа» и «самопознания», в некотором смысле сокровенный «дневник исследования», который ведется данной отраслью научного знания для самой себя.

Методология науки – это своего рода упреждающие «интеллектуальные» инвестиции, эвристика, хотя и создаваемая, так сказать, «постфактум» – в результате

¹ Статья была впервые опубликована в журнале «Вопросы политической экономии» в 2015 г.: Мамедов О.Ю. Десять классических принципов политико-экономического анализа // Вопросы политической экономии. 2015. № 1. С. 38-47. EDN:YKGUXB

уже проведенного исследования. Развитие методологии правомерно сравнить с опережающим развитием «производства средств интеллектуального производства», которое предшествует «производству средств теоретического потребления».

В широком смысле методология представляет собой систему мировоззренческих предпосылок анализа, это – «парение» в «абстракции» и постоянная попытка возврата к «конкретике», и одновременно – боязнь этой, чуждой теоретическому состоянию науки, конкретики.

Сущность научной экономической методологии – принципиальное признание объективности и познаваемости экономического мира и, вытекающее из этого, требование объяснения экономики из нее же самой, не прибегая к причинам внеэкономического характера – к политике (а, напротив, – выводя политику из экономики), к идеологии (а, напротив, – выводя идеологию из экономики), к враждебности или доброжелательности окружающего мира (а, напротив, – выводя эту доброжелательность или враждебность из экономики).

Методология экономической науки основывается на общегносеологической диалектике – сведении всех внешне многообразных причин возникновения, существования и развития данного экономического процесса к борьбе его же саморазличившихся противоположностей. В качестве самой яркой иллюстрации этого тезиса можно указать, например, на диалектичность противоположности «товар – деньги», возникшей в результате саморазвития «прототовара».

А это значит, что экономическая сущность изучаемого экономического процесса всегда представлена раздвоенностью, а не какой-либо одной его стороной (так, невозможно дать завершенную характеристику товару, не прибегая к его денежному выражению, и, наоборот, – нельзя охарактеризовать деньги, не включая категорию товара). Да и сам товар – вне его отношения к другому товару – также понять невозможно.

Гениальность марксовской формулы социальной сущности товарного обмена ($X_{товара} = Y_{денежного}$) состоит в том, что в ней удалось адекватно выразить эту социальную сущность: она не в величине «X», не в величине «Y», не в товаре «A» и не в обмениваемом на него товаре «B», а в этом, почти невидимом и обычно не замечаемом, знаке равенства, осязаемо представляющего величайшую загадку экономического устройства общественного производства и его «вечную проблему» – механизм установления количественного уравнивания разнородных величин качественно-неуравниваемых товаров. Мы употребляем выражение «вечная проблема» потому, что постоянно меняющиеся технические и социальные условия общественного производства постоянно изменяют и «механизм» количественного сравнения качественно-разнородных товаров. Эта формула по своей универсальности и всеохватности экономического бытия не уступает физическим формулам природного бытия.

Следовательно, выявленная объективная логика саморазличенности изучаемого феномена (фрагмента реальности) и есть гносеологическое доказательство истинности познания сущности исследуемого процесса, – большего доказательства процесс познания предоставить не может.

Но здесь исследователя поджидает неустранимая сложность – истинную сущность можно только логически реконструировать, ибо, когда процесс только идет к саморазличению, то он еще «незрел» для научного анализа, а после, когда достиг

ступени саморазличения и «расколотся» на противоположности, то это и маскирует его когда-то существовавшую единую сущность, которую теперь приходится умозрительно строить из логического «соединения» саморазличившихся противоположностей.

Следует строго различать понятия «метод», «методология», «методика» и «теория»:

метод – способ, принцип познания; в зависимости от уровня исследования принято различать общие и частные методы;

методология – совокупность общих, исходных, фундаментальных принципов исследования, обусловленных природой изучаемого объекта; методика – совокупность частных приемов исследования;

теория – совокупность относительно достоверных знаний, накопленных данной наукой на данный момент.

Особо следует сказать о соотношении методологии и теории: они взаимопроникают – методологические принципы, как правило, образуют составную часть теоретических положений, а новые теоретические положения, будучи результатом реализации методологических принципов, сами выступают в последующем анализе в статусе исходных методологических посылок познания.

У всех наук – и естественных, и социальных, и гуманитарных – один научный метод: метод материалистической диалектики. Этот метод является величайшим интеллектуальным достижением человечества, выдающимся результатом всей истории познания, начало которому положили древние греки.

Материализм в экономической науке означает признание объективности возникновения, движения и развития общественного производства.

Диалектика в экономической науке есть характеристика движения экономического мира во всей противоречивости его внутренних и внешних случайных и необходимых связей.

Следовательно, метод материалистической диалектики характеризует такой подход к экономике, при котором обеспечивается адекватное – в рациональной форме – отражение ее действительного (противоречивого) движения.

Методология – «философская часть» любой науки, своего рода сфера «самопознания» данной науки, та модель исследования, когда результат анализа во многом предопределен выбором его исходных принципов.

Состав фундаментальных принципов, образующих методологию экономической науки, не является, конечно же, постоянным – он изменяется с изменением исторических парадигм экономического мышления, по мере актуализации тех или иных направлений экономической теории, а также под воздействием объективных перемен в общественном производстве.

Принцип объективности экономических процессов

Признание объективного (т.е. независящего от воли и сознания участников экономических процессов, а также познающих эти процессы) характера общественно-производственных связей и форм – исходный и важнейший методологический принцип экономической науки; именно благодаря ему реализуется материалистический, а не идеалистический, подход к анализу производственной (экономической) сферы.

Основной вопрос философии – первичность материи относительно сознания (мышления) – применительно к экономике выступает уже как проблема первичности экономического бытия относительно экономического сознания.

Поскольку эти понятия для экономической науки являются фундаментальными, кратко остановимся на их содержании.

Экономическое бытие означает не столько объективные материальные условия жизнедеятельности общества (на языке классической политической экономии – «уровень развития производительных сил»), сколько данные экономические отношения, образующие социальный базис такой жизнедеятельности.

Экономическое сознание есть отражение данного экономического бытия в рациональной (научной) и иррациональной (религия и политика) формах.

В экономической науке понимание «объективности» гораздо сложнее, чем в других отраслях социального знания. Дело в том, что объектом всех социальных наук являются общественные действия и их общественные результаты. И, кажется, на первый взгляд, что эти общественные действия изначально субъективны, ибо люди действуют осознано (в соответствии с поставленной ими перед собой целью). Но именно такая напрашивающаяся трактовка общественных действий как субъективных решений и означает идеалистический подход.

Сложность и трудность познания объективной природы общественного (экономического) бытия явилась причиной того, что идеалистическое толкование общественных явлений, процессов и законов было самым длительным и сильным именно в экономической науке: если в естествознании ученые неизбежно должны были стоять (хотя бы стихийно) на материалистических позициях, даже если это был «метафизический материализм», то гуманитарные науки характеризовались безраздельным господством идеализма. Последний особенно проявлялся в трактовке экономической истории – она рассматривалась то как результат действий великих людей (точка зрения древнегреческого Солона), то как результат некоего «общественного договора» (Ж.Ж. Руссо), то как призыв к изменению сознания как единственного средства изменения общества (Сен-Симон).

Распространение принципа объективности («материалистической диалектики») не только на природные («диалектический материализм»), но и на общественные процессы («исторический материализм») заняло целую эпоху, но по-прежнему актуально в кризисные периоды экономики, реанимирующие самые диковинные представления о сущности и механизме экономических процессов. Впрочем, каждое отступление обществоведов от материалистических позиций приводит только к одному – объективная диалектика представала через извращенно отражающую ее идеалистическую диалектику.

Итак, как же понимать природу объективного в экономической сфере?

Действия участников производства носят, конечно, субъективный характер, поскольку исходят из данной меры осознания экономической реальности, но это не изменяет объективной природы тех экономических отношений, которые складываются в данном обществе в данный исторический период.

Объективность экономического движения обусловлена тем, что каждое поколение наследует только данный уровень развития производства и, следовательно, может осуществлять свою целенаправленную деятельность только в рамках имеющихся производственных предпосылок. Отсюда видно, что особенность объек-

тивного в экономической жизни в том, что здесь объективное существует «через» субъективное и «посредством» субъективного, – в выявлении объективной природы субъективных действий и состоит вся сложность, тонкость и искусство исследования экономических процессов.

Вместе с тем признание объективной природы экономических отношений не должно приводить к выводу о пассивности, безуспешности воздействия на них людей. Это – крайняя позиция (получившая название «экономический детерминизм»), которая ничего не имеет общего с диалектическим материализмом и чревата «экономическим фетишизмом».

Таким образом, идеализм в экономическом анализе состоит вовсе не в том, что признается существование идеальных побудительных мотивов общественно-производственной деятельности, а в том, что на этом останавливаются, не идут дальше, не выясняют – что же лежит в основе этих мотивов, какие объективные потребности экономики выражают «субъективные» интересы участников производства?

Принцип сочетания исторического и логического

Научное отражение действительного, реального движения общества может быть достигнуто в двух идеальных формах – или исторической, или логической.

«Историческое» – это прямое («зеркальное») воссоздание конкретного хода развития данного процесса (его зарождение, становление, развитие, изменение, неотъемлемо включающие все реально состоявшиеся отклонения, случайности, форс-мажорные обстоятельства и т.д.). Иными словами, это идеографический (описательный) уровень познания.

«Логическое» – это отражение данного исторического процесса в его абстрактной и теоретически-исправленной форме.

Из приведенных выше определений вытекает, что основой «логического» является «историческое», дающее материал для логического отражения и потому делающее возможным такое «исправленное» отражение. Без опоры на исторический материал логическое отражение невозможно и обречено вырождаться в схоластику.

Однако и организация самого логического необходимо должна соответствовать историческому. Иными словами, логическое отражение не «произвольно» по отношению к историческому, а должно отражать последовательные ступени исторического развития данного процесса. Развертывание логического должно придерживаться исторической последовательности – такова зависимость логического от исторического.

Сущность принципа сочетания исторического и логического великолепно выразил Ф. Энгельс: «С чего начинается история, с того же должен начинаться и ход мыслей, и его дальнейшее движение будет представлять собой не что иное, как отражение исторического процесса в абстрактной и теоретически последовательной форме; отражение исправленное, но исправленное соответственно законам, которые дает сам действительный исторический процесс»². Под «исправленным» Энгельс в данном случае имеет в виду знание, очищенное от случайностей, зигзагов и т. д.

Не менее значимый аспект отмечает К. Маркс: «Ход абстрактного (логического – О.М.) мышления, восходящего от простого к сложному, соответствует действи-

² К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч. Изд. 2. Т. 13. М: Издательство политической литературы, 1959. – 771 с.

тельному историческому процессу»³. Это значит, что реальное развитие всегда совершается как восхождение от простого к сложному, и потому «логическое» движение также должно представлять соответствующим восхождением.

Разумеется, и «историческое», и «логическое» – сложно-структурированы: для исторического «единица» структурирования – реальные события, из последовательности которых и соткана историческая непрерывность; для логического таковой структурной «единицей» выступает «экономическая категория», которая есть не что иное, как теоретическое выражение (абстракция), придающее логическую определенность данной сущностной характеристике экономических процессов. Это значит, что, оперируя экономическими категориями, следует всегда помнить их отраженную, логическую природу, не пытаясь приписать им самостоятельное и уж тем более активное начало.

Социальная сущность экономической категории всегда должна характеризоваться «субъектами» (сторонами данных экономических отношений) и «объектами» (материализованными результатами общественного производства, по поводу которого они складываются). Субъектно-объектная характеристика экономической категории и придает ей качественную определенность в общей системе экономических категорий.

По словам Маркса, исследование должно детально освоиться с материалом, проанализировать различные формы его развития, проследить их внутреннюю связь. И если это удалось, и жизнь материала получила свое идеальное отражение, то может показаться, что перед нами априорная конструкция. В этом и заложена возможность отрыва (в рамках познания) категориального (логического) от исторического, далее перерастающего в схоластику. Подобную опасность всегда следует учитывать на всех ступенях экономического анализа.

В рамках экономической теории проблема соотношения исторического и логического приобрела своеобразное выражение как проблема соотношения исходного и основного элемента (отношения) данной экономической системы. Дело в том, что выделение исходного элемента отражает исторический подход в исследовании экономики. Исходный элемент – это такое экономическое отношение, которое в скрытом виде, «в зародыше» содержит существенные («системные») свойства всех элементов будущей, формирующейся экономической системы. Исходный элемент в дальнейшем, т.е. в уже сформированной системе, преобразуется в основной элемент, выражающий сущность данной системы.

Если обнаружение исходного элемента – результат исторического подхода к экономической системе, то выделение основного элемента – результат ее логического исследования. При этом парадокс познания заключается в том, что выделение исходного элемента возможно только посредством ретроспективной реконструкции генезиса основного элемента, ибо только воссоздание реальной истории становления основного элемента позволяет определить исходный элемент.

Принцип диалектики общего и особенного

Любое экономическое исследование призвано выявить общее и особенное в изучаемом процессе. Действительно, ряд моментов общественного производства присущ ему на всех ступенях развития (например, разделение труда, отноше-

³ Там же.

ние собственности, необходимость простого воспроизводства); вместе с тем существуют и такие формы, которые свойственны только одной ступени общественного производства.

Выявление особенных моментов образует главную задачу исследования, поскольку общие моменты – именно потому, что они «общие» – не дают исторической характеристики. Более того, даже понять специфику действия общих моментов можно, только раскрыв особенные характеристики.

В чем же здесь методологический аспект проблемы? В том, что при акценте на особенное между различными ступенями экономической истории образуется разрыв, теряется преемственность; при акценте же на общее теряется уже особенное, экономические формы предстают вечными, неизменными, неподвижными.

Принцип диалектики конкретного и абстрактного

Реализация в экономическом анализе принципа сочетания конкретного и абстрактного особенно важна потому, что объект экономической науки обнаруживается только посредством применения абстрактно-логического метода. Для лучшего уяснения сущности данного принципа следует остановиться на используемых терминах.

Понятие «конкретное» имеет два значения:

- а) в онтологическом смысле «конкретное» – это сам предмет (процесс, явление) как реально существующее единство множества реально присущих этому единству свойств и связей;
- б) в гносеологическом смысле «конкретное» – это полное, целостное отражение данного предмета в мышлении, в логически-рациональной форме, в идеальной форме (в сознании).

«Абстрактное» же – это одностороннее (отвлеченное от всего реального богатства конкретного) отражение в мышлении (сознании) данного предмета.

Исходя из этого, общий ход процесса экономического познания включает последовательное движение по трем ступеням:

исходный пункт («эмпирически-конкретное») – конкретное как созерцание и представление данного предмета в сознании, т.е. уровень его чувственно-конкретного отражения, образующее обыденное знание о нем;

первая ступень познания («теоретически-абстрактное») – отражение отдельных, единичных существенных сторон изучаемого предмета посредством формирования соответствующих абстракций;

вторая ступень познания («теоретически-конкретное») – полное отражение конкретного посредством синтеза абстракций в единую систему («теорию»).

Характеризуя логику экономического познания в общеметодологическом аспекте, К. Маркс писал: «На первом пути полное представление (конкретного – О.М.) подверглось испарению путем превращения его в абстрактные определения, на втором пути – абстрактные определения ведут к воспроизведению конкретного посредством мышления»⁴. Следовательно, метод восхождения от абстрактного к конкретному есть «способ, при помощи которого мышление усваивает себе конкретное, воспроизводит его как духовно-конкретное»⁵. Исходя из этого, выражение «восхождение от абстрактного к конкретному» верно постольку, поскольку подраз-

⁴ К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч. Изд. 2. Т. 46. Ч. 1. М.: Издательство политической литературы, 1968. – 560 с.

⁵ Там же.

умеается «по умолчанию» исходный пункт в виде «эмпирически-конкретного»); в противном случае неизбежна схоластика.

Принцип системного подхода

Наибольшую сложность представляет анализ «чисто» экономических форм, отношений и связей, которые вообще не даны в ощущениях («эмпирически»), а обнаруживаются только посредством абстрагирования от конкретики экономической реальности, подстановки на место «субъект-объектных» связей «субъект-субъектных» отношений.

Системный подход является одним из важнейших методологических принципов в любой отрасли социального знания и, подобно мере использования математики в экономической науке, выступает особым свидетельством реально достигнутого этой науки уровня развития. Словом, реализацию системного подхода можно считать объективным доказательством научности обосновываемой концепции.

Всякий объект экономического анализа есть сложный феномен, образуемый множеством составных частей («элементов»). Совокупность этих элементов может быть случайной, а может быть и упорядоченной (т.е. внутренне-организованной; такая упорядоченная совокупность удостоивается высшего звания среди объектов научного познания – «система»).

Объект научного анализа всегда является системным образованием. Поэтому основными понятиями системного подхода являются – «система», «структура», «функция» и «элемент».

Общий алгоритм системного анализа включает движение по следующим ступеням:

- сначала происходит изучение и накопление информации для категориальной характеристики отдельных явлений, процессов и законов, еще не рассматриваемых как составные части неведомой на данном этапе познания системы,
- затем в поле зрения исследователей входят взаимосвязи между отдельными явлениями процессами и законами, в результате чего:
 - а) обнаруживается структура данной упорядоченной совокупности,
 - б) определяются функции, выполняемые каждой составной частью рассматриваемой совокупности (эта ступень является решающей для реализации принципа системного подхода, поэтому он и получил название «структурно-функциональный» анализ).
 - в) формируется представление об объекте как о целостной системе,
 - г) система открывает критерии выделения ее элементов.

Самостоятельность системного подхода в методологии научного анализа обеспечивается тем, что природа, качество, сущность любой системы не равнозначны механической сумме свойств составляющих ее элементов.

Специфическую сложность в системном подходе представляет выделение «элемента» данной системы – каким критериям должна отвечать составная часть, чтобы иметь право выступить «элементом»? Отсюда, между прочим, следует, что не всякая «составная часть» может предстать «элементом» системы и невнимательность в этом пункте чревата лжепознанием.

«Элементом» должна называться та наиболее дробная часть совокупности, которая еще характеризуется системными свойствами, объективно присущими данной упорядоченной совокупности. Иными словами, это предельный дробный уровень построения системы, за которым утрачивается системное свойство. Например, элементами рыночной системы являются самостоятельно-хозяйствующие субъекты; поэтому, анализируя современные холдинги, мы выходим на уровень отдельных фирм, которые также являются самостоятельно-хозяйствующими субъектами и в этом смысле сохраняют «признак рыночности». Но если мы вздумаем углубиться в структуру отдельных фирм и выйти уже на уровень составляющих их подразделений, то мы уже не обнаружим названный выше признак. Одновременно этот пример удачно показывает на динамику элемента, поскольку завтра данное подразделение отдельной фирмы может – в силу ряда обстоятельств – получить хозяйственную самостоятельность, и тогда оно войдет в состав «элементов» рыночной системы. И, наоборот, фирма может утратить самостоятельность – со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Реализация системного подхода объективно возможна только на определенном этапе научного познания – после изучения отдельных элементов. Поэтому любая авторская концепция есть развернутая система логических абстракций, степень научной системности которой определяется уровнем анализа ее элементов.

В свете системного подхода предмет экономической науки представляет собой сложно-структурированный объект, элементами которого выступают следующие подсистемы: «подсистема экономических законов», «подсистема экономических противоречий», «подсистема экономических потребностей», «подсистема экономических интересов», «подсистема экономических объектов», «подсистема экономических субъектов», «подсистема экономических отношений».

Принцип противоречивости как источник самодвижения экономики

Научный подход в экономическом исследовании всегда исходит из того, что источник экономического движения заключен в противоречиях (их возникновении и разрешении), причем имеются в виду не внешние, а внутренние противоречия, обеспечивающие экономике ее «самодвижение».

Экономические противоречия всегда имеют объективную природу, их нельзя сводить к ошибкам, недостаткам, т.е. к уровню сознания. Однако, строго говоря, источником движения (развития) являются, конечно, не сами противоречия, а их разрешение посредством борьбы между участниками производства.

Всякий социально-экономический процесс, его развитие представляет собой бесконечную цепь непрерывно возникающих и разрешаемых противоречий.

Динамизм как методологический принцип

Экономический мир находится в постоянном изменении, развитии, преобразовании, т.е. в динамике. Следовательно, объект всякого научного анализа является динамичным. Неподвижное состояние, статика есть только момент в бесконечном процессе динамики. Вместе с тем основы динамического анализа, его предварительным условием выступает изучение явления в статике. Однако в экономике статика создается искусственно, путем абстрагирования, ибо экономические явления и процессы находятся в постоянной динамике. Это значит, что только

динамичное рассмотрение способно адекватно отразить действительное движение объекта.

Особо следует выделить характерные черты динамики экономических законов, которую они претерпевают в рамках определенной экономической ступени: расширение сферы действия, новые формы реализации, усиление взаимодействия с другими законами, более полное отражение системности данного производства.

Принцип примата производства

Структура экономических отношений включает их дифференциацию по сферам производства, распределения, обмена и потребления.

Категория «производство» в экономической теории употребляется в двух смыслах: «собственно производство» (в этом узком смысле имеется в виду сфера непосредственного созидания материальных и духовных благ) и «общественное производство», охватывающее все названные сферы.

Какова же субординация названных сфер? Ее правильное понимание во многом обеспечивает верность выводов экономического исследования.

Увы, – история экономической мысли свидетельствует о том, что адекватное сознание реальной иерархии экономических сфер шло в «обратном» направлении: меркантилисты главной сферой считали обращение, физиократы – только аграрное хозяйство, Смит вышел на материальное производство, и только марксов анализ стоимости вынудил говорить о «производстве вообще».

В рамках экономики необходимо исходить из первичности («примата») собственно производства (и возникающих здесь экономических отношений) относительно других сфер общественного производства (и возникающих в них экономических отношений). Более того, следует признать – каковы сущность и характер экономических отношений в сфере непосредственного производства, таковы они и в других сферах. Поэтому экономические отношения, складывающиеся в сфере непосредственного производства, называют «первичными», тогда как отношения в сферах распределения, обмена и потребления – «вторичными» (или «производными»).

Принцип превращенности и овеществленности экономических отношений

Известно, что сущность и явление, форма и содержание не совпадают, – в противном случае научное знание совпадало бы с обыденным, да и вообще не могло бы состояться в силу этого совпадения. Однако в том-то и состоит сложность познания, в том числе и экономики, что проявление содержания может происходить «на поверхности» в измененных, искаженных, деформированных, превращенных и даже иррациональных формах, поскольку форма никогда прямо не отражает содержание.

Действительно, одно и то же содержание может быть представлено одновременным множеством – в различной мере выражающих его сущность – форм, лишь одна из которых адекватно отражает данное содержание. Поиск такой «содержательной формы» – самостоятельное направление в любом экономическом исследовании.

Примером превращенной формы может служить – в рамках экономической концепции марксизма – категория «ссудный процент» («чистое самовозрастание»)

стоимости. Научный анализ позволил выявить, что ссудный процент есть обособившаяся часть прибавочной стоимости, а последняя, в свою очередь, есть результат эксплуатации наемного труда в сфере непосредственного производства. Таким образом, хотя на экономической поверхности ссудный процент принимает видимость осуществления «сверхъестественного» свойства денег к таинственному самовозрастанию, но на самом деле она является порождением капиталистической организации экономики:

«форма формы» – ссудный процент

«форма содержания» – прибыль

«содержание» – прибавочная стоимость

Особой самостоятельной проблемой в области экономического познания выступает учет эффекта «овеществленности» экономических отношений. Эта проблема возникает в силу того, что общественная природа экономических отношений, в которой нет ни грана вещественного, придает этой «невещественной» природе настолько «невидимое» состояние, что экономисты – видимо, в порядке компенсации недостающей им возможности тактильного соприкосновения с «экономическим субстанцией» – больше других категорий обществоведов подвержены опасности «овеществления» экономических процессов. Например, на первый взгляд, отношение собственности есть отношение человека к вещи, хотя на самом деле это отношение одного человека к другому. О сущности экономических отношений много лет назад было удачно сказано, что это – отношение между людьми, прикрытое вещной оболочкой.

Тенденция к овеществленной характеристике экономических процессов особенно усиливается в ситуации, когда не производители господствуют над продуктами своего труда, а, наоборот, – продукты труда господствуют над производителями, порождая тем самым эффект «отчуждения труда», а с ним и «товарный фетишизм» (денежный, валютный, золотой и т.д.).

Конечно, поиски материализованного (вещественного) носителя тех или иных экономических отношений необходимы и правомерны, тем более что только нахождение такого носителя позволяет перейти от качественной к количественной характеристике экономических процессов. Но точно так же, как и в случае с мотивацией экономического поведения (когда требуется не останавливаться на этой мотивации, а идти к объективно-формирующим их условиям), при анализе овеществленных форм экономических отношений необходимо выходить на их качественную характеристику – на социальное содержание экономических процессов.

Методология – особый интеллектуальный инструмент познания, отражающий объективную специфику изучаемого данной наукой фрагмента объективной реальности. Будучи рациональным обобщением реальной практики изучения экономических процессов и отношений, методология призвана уменьшить издержки единственно доступного эмпирического метода познания, известного как метод «проб и ошибок». Однако – и в этом весь парадокс эвристического потенциала методологии – можно, как великолепно заметил Г.В. Плеханов, прийти, придерживаясь научной методологии, к неправильным выводам, и, наоборот, можно, придерживаясь антинаучной методологии, прийти к правильным выводам.

Знание методологии еще не гарантирует научного уровня познания, зато незнание методологии, игнорирование ее эвристического потенциала способно серьезно затруднить и умножить муки познания.

Продолжение следует...

АВТОРСКИЕ РАБОТЫ ПО МЕТОДОЛОГИЧЕСКИМ ПРОБЛЕМАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ

Мамедов О.Ю. Производственное отношение: политико-экономическая модель: Материалы к спецкурсу // Библиотека экономических спецкурсов. Ростов н/Д: Феникс, 1997.

Мамедов О.Ю. Политическая экономия. Ростов н/Д: Феникс, 1999.

Мамедов О.Ю. Смешанная экономика. Двухсекторная модель. Ростов н/Д: Феникс, 2001.

Мамедов О.Ю. Незванный эмпиризм – хуже схоластики! // Terra Economicus. 2003. Т. 1. № 3. С. 20-23.

Мамедов О.Ю. Экономическая аксиология: поветрие в безветрие? (полемиические заметки) // Terra Economicus. 2003. Т. 1. № 4. С. 5-10.

Мамедов О.Ю. От любви до ненависти – один шаг. А от ненависти до любви? // Terra Economicus. 2004. Т. 2. № 3. С. 5-8.

Мамедов О.Ю. Идеология? – Ребюрократизация! // Terra Economicus. 2004. Т. 2. № 4. С. 5-9.

Мамедов О.Ю. Ребюрократизация – главный враг юного российского рынка // Terra Economicus. 2005. Т. 3. № 1. С. 5-7.

Мамедов О.Ю. Субститутная экономика (опыт контурного анализа) // Terra Economicus. 2005. Т. 3. № 1. С. 34-42.

Мамедов О.Ю. Между экономикой и политикой выбирайте... ee! // Terra Economicus. 2005. Т. 3. № 4. С. 5-6.

Мамедов О.Ю. «Эвристические точки» диссертационного исследования // Экономические науки. 2005. № 11. С. 83-90.

Мамедов О.Ю. Опасайся «кессонной болезни»! // Terra Economicus. 2006. Т. 4. № 2. С. 5-7.

Мамедов О.Ю. Лаплас бы вновь получил по заслугам // Terra Economicus. 2006. Т. 4. № 3. С. 5-6.

Мамедов О.Ю. Две судьбы: стоимость и собственность // Terra Economicus. 2006. Т. 4. № 4. С. 5-10.

Мамедов О.Ю. Самые сложные проблемы – внутринаучные! // Terra Economicus. 2007. Т. 5. № 1. С. 5-8.

Мамедов О.Ю. Регенерация экономической системы в России: специфика и тенденции // Terra Economicus. 2007. Т. 5. № 1. С. 59-68.

Мамедов О.Ю. Миры, антимир и миражи экономической науки // Terra Economicus. 2007. Т. 5. № 3. С. 5-8.

Мамедов О.Ю. Как помочь обновлению отечественной экономической науки? // Terra Economicus. 2008. Т. 6. № 2-2. С. 7-11.

Мамедов О.Ю. Кризис, экономисты и... народ // Terra Economicus. 2008. Т. 6. № 3. С. 5-10.

Мамедов О.Ю. Тайна инновационной экономики – в ее инновационной организации! // Terra Economicus. 2009. Т. 7. № 2. С. 5-8.

Мамедов О.Ю. Губительная страсть, как неистовая любовь древнеримского государства к древнеримской экономике погубила эту самую экономику // Terra Economicus. 2009. Т. 7. № 2. С. 104-116.

Мамедов О.Ю. Модернизация российской экономики может иметь только глобализационную направленность! // Terra Economicus. 2009. Т. 7. № 3. С. 5-9.

Мамедов О.Ю. Экономика и экономисты (мучительные вопросы – смутные ответы) // Terra Economicus. 2010. Т. 8. № 2. С. 5-9.

Мамедов О.Ю. Идентичность российской экономики: испытание глобализацией // Terra Economicus. 2010. Т. 8. № 2. С. 85-94.

Мамедов О.Ю. Главная надежда России – переход к современному мировоззрению! // Terra Economicus. 2011. Т. 9. № 1. С. 113-117.

Мамедов О.Ю. «10 мин замедленного действия», или переживет ли российская экономика свою модернизацию? // Terra Economicus. 2011. Т. 9. № 2. С. 5-8.

Мамедов О.Ю. Государство и экономика // Terra Economicus. 2011. Т. 9. № 3. С. 5-9.

Мамедов О.Ю. Три императива цивилизованной экономики // Terra Economicus. 2011. Т. 9. № 4. С. 5-8.

Мамедов О.Ю. Какая экономическая модель необходима российской экономике? // Terra Economicus. 2012. Т. 10. № 2. С. 4-8.

Мамедов О.Ю. «Философизм» против «экономизма», или как «философия хозяйства» уже более ста лет пытается тягаться с «политической экономией», соблазняя малых мира сего // Terra Economicus. 2012. Т. 10. № 3. С. 63-68.

Мамедов О.Ю. Нужна ли экономическая теория хозяйственной практике? // Terra Economicus. 2012. Т. 10. № 4. С. 76-81.

Мамедов О.Ю. Между псевдопрагматикой и лжетеорией (смутная пора отечественной экономической науки) // Горизонты экономики. 2012. № 2. С. 58.

Мамедов О.Ю. Две эпохи (от диктатуры политической экономии – к диктатуре экономической политики) // Terra Economicus. 2013. Т. 11. № 1. С. 4-8.

Мамедов О.Ю. Утомленные экономикой (две стороны институционализма) // Terra Economicus. 2013. Т. 11. № 2. С. 5-10.

Мамедов О.Ю. Покончить с реализацией устаревших мифов и догм // Мир перемен. 2013. № 2. С. 41-43.

Мамедов О.Ю. С чего начинается эффективная экономика // Terra Economicus. 2013. Т. 11. № 3. С. 6-11.

Мамедов О.Ю. Экономическая теория нужна всем, кроме экономистов? // Terra Economicus. 2014. Т. 12. № 3. С. 8-14.